

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Мусаева Амина Караматовна

Азиатский международный университет
Ассистент кафедры История и филология
E-mail: musayevaaminakaramatovna@oxu.uz
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10500272>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-January 2024 yil
Ma'qullandi: 05- January 2024 yil
Nashr qilindi: 13- January 2024 yil

KEY WORDS

инновационные,
интерактивные методы,
педагогические технологии,
коммуникативно-активный
подход, профессионально-
речевая культура,
междисциплинарная
интеграция, ПОПС технологии,
технология Венна, кейс стади.

ABSTRACT

В данной статье будут оснащены основные понятия использования интерактивных методов на практических занятиях по русскому языку, которые направлены на формирование профессиональной коммуникативной компетентности студентов.

Введение. В настоящее время развитие коммуникативной компетентности студентов является одной из главных задач образовательной системы. Студенты должны быть способны эффективно и адекватно общаться, как внутри учебного процесса, так и во вне учебной среде.

Создание эффективной методики формирования коммуникативной компетенции в рамках вузовского обучения будущего специалиста является актуальной проблемой высшей школы. В статье раскрывается опыт применения таких методов и форм работы, как грамматическое моделирование, лингвистический анализ текста, деловая игра, «кейс-стади» (обучение с использованием определенных обстоятельств), рефлексия как метод самопознания и самооценки, тренинговые технологии (тренинг по коммуникабельному общению, личностного развития, коммуникативных умений)

Цель. Реализация комплексного обучения с помощью применения инновационных технологий: интегративного междисциплинарного подхода и интерактивных методов, а также организация процесса обучения, которая позволяет расширить образовательное поле дисциплины русский язык, внесение значимых форм для коммуникабельности студентов.

Для достижения этой цели необходимо совершенствовать методологическое развитие коммуникативной компетентности студентов, основываясь на инновационных

подходах.

Одним из таких подходов является активное использование современных информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе. С помощью интерактивных онлайн-платформ, веб-конференций и сетевых форумов, интерактивных методов обучения студенты имеют возможность не только общаться с преподавателями и своими однокурсниками, но и развивать навыки коммуникации на практике. Такие средства обучения позволяют студентам учиться в комфортной обстановке, выбирая оптимальное время и место для общения.

Реализация идей интегративного обучения возможна путем развития речевых навыков студентов на специальном дидактическом материале, который приближает студентов к естественной речевой ситуации. Чтобы научить студентов пользоваться русским языком в научных и профессиональных целях, преподаватель на занятиях должен создавать обстановку реального общения, моделировать коммуникацию значимую для студентов в определенных ситуациях. Участвуя в деловых играх, они приобретают практический опыт, который соотносится с теоретическими заданиями и интерпретируется как целостная наука, умений и навыков.

Другой инновационный подход к развитию коммуникативной компетентности студентов - это использование различных методов активного и проектного обучения. Вместо традиционного лекционного формата занятий студентам предлагается участвовать в дискуссиях, проводить исследования, решать практические задачи проблемных ситуаций и создавать проекты исходя из полученных навыков и информации. Такие методы обучения стимулируют студентов к активному общению, развивают навыки презентации и аргументации своих идей, а также способствуют развитию критического мышления. Задания представлений в соответствии с правилами календарной речи: говорение, чтение, слушание, письмо. Помимо этого, со студентами проводятся занятия в игровой и тренинговой форме по развитию познавательной и мотивационной сферы, эмпатии, рефлексии, межличностного общения.

ПОПС формула, которая разработана профессором права Дэйвидом Маккойд-Мэйсоном из ЮАР, представляет собой:

-интерактивный прием обратной связи. Ее составные части позволяют разобрать учебную проблему, закрепить пройденный материал. В отличие от тестовой формы контроля, в которой часто присутствуют случайности, интуиция или вовсе удача, данная формула выявляет более наглядно существующие пробелы в знаниях студентов.

-данный прием может стать отличным способом создания дискуссии. Он позволяет построить свое выступление кратко, лаконично, аргументировано, со всеми соответствующими выводами, что, безусловно, вызывает интерес у однокурсников и побуждает их к деловому спору.

В чём заключается секрет формулы ПОПС?

Структура формулы ПОПС содержит в себе 4 важных компонента, которые представляют собой расшифровку первых букв данной аббревиатуры и являются необходимыми элементами для построения текста.

П - позиция. Необходимо по заданной проблеме высказать свое собственное мнение. Для этого следует использовать следующие формулировки: «Я считаю, что...», «На мой

взгляд, эта проблема заслуживает / не заслуживает внимания», «Я согласен с...».

О – обоснование, объяснение своей позиции. Здесь необходимо привести все возможные аргументы, подтверждающие мнение говорящего. Ответ должен быть обоснованным, а не пустословным. В нем должны быть затронуты моменты из изученного материала либо темы, раскрыты определения и понятия. В данном компоненте основной вопрос – почему вы так думаете? А это значит, что начинать обоснование следует со слов «Потому что...» или «Так как...».

П – примеры. Для подтверждения понимания своих слов необходимо привести факты и примеры, причем их должно быть не менее трех. Данный пункт раскрывает умения учащихся доказать правоту своей позиции на практике. В качестве примеров можно использовать как собственный опыт, так и знания с занятий русского языка или литературы. Главное, они должны быть убедительными. Речевые обороты, используемые на этом шаге, – «Например...», «Я могу доказать это на примере...».

С – следствие (суждение или умозаключение). Этот компонент является итоговым, он содержит окончательные выводы, которые подтверждают высказанную учащимся позицию. Начало предложений в нем может быть таким: «Таким образом...», «Поэтому...», «Подводя итог...», «Исходя из сказанного, я делаю вывод о том, что...».

Технология коммуникативного, интерактивного обучения эффективна при соблюдении следующих условий: реализация принципа индивидуального подхода в обучении; основы коммуникативных методов освоения второго языка; развитие восприятия, памяти, речи, речевого мышления, мотивации учащихся к обучению, уважение к мыслям собеседника, сопереживание (эмпатия), рефлексии, межличностного общения. В статье проанализированы и показаны примеры использования диалога, дискуссии, эссе как основных методов формирования навыков говорения, чтения, аудирования, письма в процессе изучения английского языка.

Кейс-технология -

это интерактивная технология для краткосрочного обучения, на основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, сколько на формирование новых качеств и умений.

Главное предназначение кейс-технологии –

развивать способность исследовать различные проблемы и находить их решение, то есть, научиться работать с информацией.

Для успешного совершенствования методологии развития коммуникативной компетентности студентов необходимо также уделить внимание индивидуальным потребностям каждого студента. Некоторым студентам может потребоваться дополнительная помощь в развитии навыков общения, поэтому важно предоставить им возможность получить индивидуальную консультацию и поддержку. Следует отметить, что студентов нужно направлять к повседневному самообразованию и саморазвитию, например, через проведение дополнительных тренингов дискуссий, дебатов и семинаров по развитию коммуникативных навыков, в том числе задавать самостоятельные презентационные работы.

Современное языкознание объединяет такие понятия как: «коммуникация» и «компетенция», (это тоже своего рода интегрирование) рассматривая коммуникативную компетенцию как удивительное явление, как особенная редкость отражения нормативных знаний, умение распределять рассуждения любой протяженности, соотносясь с культурно-речевой трансформацией, общением, которая включает в себя такие параметры, как адреса, места, время и условия общения.

Выводы. В заключительной части можно прийти к следующему выводу: внесение интерактивных технологий преподавания в образование вуза подтверждает ее эффективность как средства формирования коммуникативной компетентности студентов в процессе изучения русского языка как иностранного. Использование инновационной технологии также способствует развитию коммуникативных навыков, мотивации студентов к изучению русского языка, высокой эффективности формирования практических навыков владения русским языком у студентов.

Интегративный межпредметный подход в сочетании с интерактивными формами и методами в преподавании помогает в полной мере раскрыть творческий потенциал студентов, перейти из разряда обучаемых в разряд креативно мыслящих обучающихся, что является необходимым условием для совершенствования коммуникативно- профессиональных компетенций. Заключение. Интерактивная коммуникативная подготовка важная составляющая профиограммы будущего специалиста. Умение ориентироваться в речевой ситуации профессионального общения, определять коммуникативную стратегию и формировать коммуникативные тактики речевого поведения, гибко использовать систему коммуникативных техник для достижения прогнозируемого результата являются основами коммуникативных знаний и навыков, необходимых профессионалу в производственной сфере.

В заключении следует отметить, совершенствование методологии развития коммуникативной компетентности студентов на основе инновационных подходов является важной задачей для современной образовательной системы. Активное использование информационных и коммуникационных технологий, методы активного и проектного обучения, а также учет индивидуальных потребностей студентов - все это способы развития коммуникативных навыков, которые помогут студентам успешно общаться и достигать результатов в своей профессиональной деятельности.

Список литературы:

1. Мусаева Амина Караматовна. (2023). ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КУЛЬТУРА РЕЧИ И ОБЩЕНИЯ». Международный журнал педагогики , 3 (11),85–89. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume03Issue11-17>
2. Мусаева Амина Караматовна. (2023). Формирование профессиональной коммуникативной компетентности студентов вузов посредством использования инновационных технологий. Международный журнал оранжевых технологий , 5 (11), 1-5. Получено с <https://journals.researchparks.org/index.php/IJOT/article/view/4915>.
3. Musayeva, A. (2023). MADANIYATSHUNOSLIK YONDASHUVI ASOSIDA TALABA-YOSHLARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH. Science and

innovation, 2(Special Issue 9), 97-99.

4. Караматовна, М. А. (2023). ФОРМИРОВАНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИИ ТЕОРИИ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ.

5. Musaeva, A. (2023). THE HARMONY OF MAN AND NATURE IN THE WORK OF PAUSTOVSKY. *Modern Science and Research*, 2(6), 113-115.

6. Мусаева, А. К. (2023). MODERN SCIENCE AND RESEARCH. *MODERN SCIENCE*, 2181, 3906.

7. Musayeva, A. (2023). RUSSIAN LANGUAGE IN AN INTERCULTURAL ENVIRONMENT. *Modern Science and Research*, 2(4), 182-186.

8. Мусаева, А (2023). РУССКИЙ ЯЗЫК В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ. *Современная наука и исследования*, 2(4), 182-186 <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19208>

9. Formation of Professional Communicative Competence in University Students through the Use of Innovative Technologies. Musaeva Amina Karamatovna. *INTERNATIONAL JOURNAL ON ORANGE TECHNOLOGY*. <https://journals.researchparks.org/index.php/IJOT>. e-ISSN: 2615-8140 | p-ISSN: 2615-7071. Volume: 5 Issue: 11 | Nov 2023.

10. М.А. Караматовна. Предмет и задачи методики преподавания русского языка в образовательных учреждениях. *REPUBLIKA PEDAGOGICAR JURNALI* 3 (3), 209-210

11. Bafoeva, R. (2023). NEW METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 2(10), 58-63.

12. Bobojonova, D. (2023). THE ROLE OF MAHMUD KASHGARI'S WORK "DEVONU LUG'OTIT TURK" IN THE DEVELOPMENT OF THE UZBEK LANGUAGE. *Modern Science and Research*, 2(4), 568-5672. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19394>

13. Bobojonova, D. (2023). THE IMPORTANCE OF UZBEK FOLK PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 670-675. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25751>

14. Ataullayeva, M. (2023). COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A FACTOR OF PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A FUTURE SPECIALIST. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(10), 109-114.

15. Qobilovna, A. M. (2021). BOSHLANG 'ICH SINF O 'QITUVCHILARIDA KOMMUNIKATIV KOMPITENTLIK SHAKLLANISHINING IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK DETERMINANTLARI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, (Special Issue), 102-105.

16. Qobilovna, A. M. (2023). COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A FACTOR OF TEACHER'S PROFESSIONAL COMPETENCY. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 3(09), 32-44.

17. Djalilova, Z. (2023). PEDAGOGICAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY: ESSENCE, CHARACTERISTICS AND EFFICIENCY. *Академические исследования в современной науке*, 2(23), 29-38.

18. Djalilova, Z. (2023). THE SIGNIFICANCE AND POSITION OF TEACHING METHODS IN PROFESSIONAL TRAINING. *Solution of social problems in management and economy*, 2(10), 31-42.

19. Djalilova, Z. (2023). THE USE OF LATIN TERMINOLOGY IN MEDICAL CASE. *Академические исследования в современной науке*, 2(14), 9-15.

20. Джалилова, З. (2023). The notion of illocution in the theory of speech acts by John

- Austin. Современные тенденции при обучении иностранному языку в XXI веке, 1(1).
21. НАРЗУЛЛАЕВА, Ш. Б. (2023). ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ. *Ustozlar uchun*, 44(6), 183-186.
 22. Narzullayeva, S. (2023). BASIC CRITERIA FOR GOOD SPEECH. *Modern Science and Research*, 2(10), 494-499.
 23. Narzullayeva, S. (2023). THEME AS A LITERARY CATEGORY AND VARIETIES OF TOPICS. *Modern Science and Research*, 2(6), 1057-1064.
 24. Tasheva, N. (2023). EXPRESSION OF LEXICAL-SEMANTIC AND SOCIO-SPIRITIVE PARAMETERS IN THE CREATION OF GREAT HUMAN FIGURES IN ENGLISH DRAMA DURING THE RENAISSANCE. *Modern Science and Research*, 2(12), 360-366. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/26719>
 25. Zayniddinova, T. N. (2023). CHARACTERIZATION OF THE IMAGE OF AMIR TEMUR IN CHRISTOPHER MARLOWE'S DRAMA "TAMERLANE THE GREAT". *International Journal Of Literature And Languages*, 3(02), 36-43.
 26. Tasheva, N. (2023). EXPRESSION OF LEXICAL-SEMANTIC AND SOCIO-SPIRITUAL PARAMETERS IN THE CREATION OF GREAT HUMAN FIGURES IN ENGLISH RENAISSANCE DRAMA. *Академические исследования в современной науке*, 2(21), 50-57.
 27. Tasheva, N. (2023). LINGUISTIC AND STYLISTIC FEATURES OF THE TRAGEDY "TAMERLANE THE GREAT". *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(8), 11-14.
 28. Tasheva, N. (2023). "TAMERLANE THE GREAT" AS A PHENOMENON OF THE WORLDVIEW OF RENAISSANCE HUMANISM. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(9), 24-27.
 29. Tasheva, N. (2023). EXPLORING THE RICH TAPESTRY OF LINGUISTICS: A COMPREHENSIVE OVERVIEW. *Science and innovation in the education system*, 2(11), 51-57.
 30. Tasheva, N. (2023). SEMANTIC ANALYSIS OF LEXEMES WITHIN THE CONCEPT OF THE IDEA OF THE GREAT MAN IN MARLOWE'S DRAMA "TAMERLANE THE GREAT". *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(18), 90-93.
 31. Tasheva, N. (2023). EXPRESSION OF LEXICAL-SEMANTIC AND SOCIO-EDUCATIONAL PARAMETERS IN THE CREATION OF A GREAT HUMAN FIGURE IN ENGLISH RENAISSANCE DRAMA: A COMPREHENSIVE ANALYSIS. *Solution of social problems in management and economy*, 2(7), 11-14.
 32. Tasheva, N. (2023). THE ROLE OF CHRISTOPHER MARLOWE IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ENGLISH DURING THE RENAISSANCE. *Models and methods in modern science*, 2(7), 14-19.
 33. Tasheva, N. (2023). THE IMAGE OF THE EAST IN THE PLAY "TAMERLANE THE GREAT" BY K. MARLOWE. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(3), 113-120.
 34. Tasheva, N. (2023). THE GREAT TAMBURLAN AS THE PSYCHOTYPE OF THE EASTERN RULER IN THE POETRY OF CHRISTOPHER MARLOWE. *Академические исследования в современной науке*, 2(4), 52-58.
 35. Tasheva, N. (2022). INDIVIDUALISM OF THE PHENOMENON OF A STRONG PERSONALITY IN THE AGE OF THE RENAISSANCE. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(13), 454-462.

36. Tasheva, N. (2023). LEXICO-SEMANTIC WORD WORK AS A WAY OF FORMING THE THEATRICAL TERMINOLOGY OF THE ENGLISH LANGUAGE. *Modern Science and Research*, 2(10), 75-83.
37. Shokir o'g'li, S. U. (2023). MAHALLANING JAMIYAT IJTIMOYIY TARAQQIYOTIDAGI O'RNI. *Научный Фокус*, 1(6), 369-371.
38. Sadullayev, U. (2023). ABOUT THE EMERGENCE OF THE CONCEPT OF NEIGHBORHOOD. *Modern Science and Research*, 2(12), 722-727.
39. Sadullayev Umidjon Shokir O'g'li. (2023). THE IMPORTANCE OF THE MAHALLA SYSTEM'S REFORMATIONS IN NEW UZBEKISTAN. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(10), 25–30. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue10-05>
- 40.
41. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li. (2023). The History of the Creation and Formation of the Neighborhood. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(10), 480–485. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/2142>
42. O'gli, S. U. S. (2023). ELUCIDATION OF ISSUES OF THE HISTORY OF BUKHARA GUZARS IN OA SUKHAREVA AND HER STUDIES. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(11), 30-35.
43. Sadullayev, U. (2023). ABOUT THE EMERGENCE OF THE CONCEPT OF NEIGHBORHOOD. *Modern Science and Research*, 2(12), 722–727.
44. Shaxnoza Baxadirovna, X. (2023). PROVERBS IN THE LEXICOGRAPHICAL ASPECT. *International Journal of Formal Education*, 2(12), 429–437. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1771>
45. Xasanova, S. (2023). STRUCTURAL – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(12), 619–625. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27109>
46. Okhunjonovna, B. D. (2023). Mahmud Kashgari's Work" DevonuLug'otit Turk" is an Important Scientific Heritage. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(10), 538-543.
47. Bobojonova, D. (2023). MAHMUD KASHGARI'S WORK" DEVONU LUG'OTIT TURK" IS AN IMPORTANT SCIENTIFIC HERITAGE. *Modern Science and Research*, 2(12), 742-748.
48. OllomurodovArjunbekOrifjonovich. (2023). Metaphoric Analysis of "The Kite Runner" by KhaledHosseini. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(10), 573–578. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/2175>
49. OllomurodovArjunbekOrifjonovich. (2023). LANGUAGE AND SOCIETY IN CINEMATIC DISCOURSE. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 44–50. <https://doi.org/10.37547/ijll/Volume03Issue12-09>
50. Ollomurodov, A. (2023). COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRANSLATION OF CONCEPTUAL METAPHORS IN UZBEK AND ENGLISH. *Modern Science and Research*, 2(12), 608-614.
51. Orifjonovich, O. A. (2023). The Main Features of Conceptual Metaphors in Modern Linguistics. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(9), 365-371.

52. OllomurodovArjunbekOrifjonovich. (2023). LANGUAGE AND SOCIETY IN CINEMATIC DISCOURSE. International Journal Of Literature And Languages, 3(12), 44–50. <https://doi.org/10.37547/ijll/Volume03Issue12-09>.
53. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. Modern Science and Research, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>

